

Антиподом развития предстает архаика, сегодняшние версии которой - наряду с классическим регрессом - обретают и нетрадиционные формы, когда соответствующую стратегию практикуют не дикие племена, но рационально мотивированные игроки, сформировавшиеся в лоне Модерна и рассуждающие в соответствии с его философией. Столь химерическая конфигурация обусловлена тем, что регресс и хаос в течение последних десятилетий зарекомендовали себя в качестве эффективных инструментов управления. В данном смысле весьма показателен, например, феномен Исламского государства как вызов ценностям модерна не только со стороны его еще более архаических оппонентов, но как своеобразный постмодернистский симулякр, содержащий собственную игровую и ценностную компоненту.

Гребенникова Е. О. (Москва, ИОН РАНХиГС)

КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА РЕГИОНОВ ИСПАНИИ

Рассмотрение причин неравенства в Испании не является классическим примером для исследователей по социокультурной экономике, поскольку Испания является религиозно гомогенным государством. При этом автономные сообщества Испании имеют разный исторический опыт, жители регионов говорят на различных языках.

Основные теоретические подходы к социокультурной экономике могут быть разделены на две группы в зависимости от предположения, влияет ли экономика на культуру, либо культура на экономику. Можно отметить, что на данный момент в исследовательской среде появляется больше сторонников подходов, основывающихся на влиянии культуры на экономику. В этом исследовании использовалась социокультурная модель, предложенная Гертом Хофстеде, поскольку она позволяет оценить влияние культурных установок в регионах Испании на их экономическое развитие³⁹.

Основными инструментами влияния культуры на экономику являются язык, религия и культурные ценности. Язык может оказывать влияние на экономику посредством уровня индивидуализма, дистанции власти и ощущения времени, которые для него характерны. Религия может оказывать влияние через концепт спасения для лучшей загробной жизни, что может способствовать экономическому успеху. Культурные установки могут являться основополагающими в принятии экономических решений. В частности, уровень доверия может влиять как на снижение издержек, так и на привлекательность для инвестиций.

В экономическом развитии автономных сообществ Испании во второй половине XX — начале XXI в. могут быть выделены некоторые общие

³⁹ Hofstede G. Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, 2nd ed. Sage, Thousand Oaks, CA, 2001.

тенденции, включая экономический рост после демократического транзита и замедление экономики в период финансового кризиса 2008–2009 гг. При этом политика бюджетного выравнивания, проводимая как Франсиско Франко, так и Хуаном Карлосом, не привела к результатам, поскольку экономическое неравенство регионов сохраняется и на данный момент⁴⁰. Часть богатых регионов (например, Каталония) вынуждена поддерживать отстающие области Испании, отдавая больше налогов и получая меньше субсидий от государства. В то же время ряд регионов (Страна Басков) развивается обособленно благодаря широким экономическим привилегиям. Это приводит к асимметричному финансированию автономных сообществ и увеличению долга некоторых из них⁴¹.

Можно заметить, что территории Каталонии, Страны Басков, Арагона на протяжении многих веков развивались обособленно от основной части Испании, не ощущая на себе влияния франкской или арабской культуры. Как Каталония, так и Баскония сумели сохранить собственные языки, которые на данный момент являются основой их национальной идентичности. Также одним из региональных языков Испании является галисийский, который долгое время являлся единственным официальным языком как в Галисии, так и в Португалии.

Что касается влияния языковых различий на неравенство экономического развития регионов Испании, можно сделать вывод, что связь между уровнем индивидуализма и дистанции власти языка не выявлена, поскольку высокий уровень индивидуализма характерен как для «богатой» Страны Басков, так и для менее социально-экономически развитой Галисии. Уровень дистанции власти у всех региональных языков Испании является одинаковым, что также не позволяет проследить связь с экономическим развитием⁴². Можно предположить, что уровень аналитичности языка может влиять на социально-экономическое благосостояние, поскольку единственный синтетический язык среди региональных языков Испании – баскский – коррелирует с наиболее высоким уровнем ВВП на душу населения.

Рассматривая связь культурных различий и экономического неравенства, стоит обратить внимание на уровень доверия. Стоит отметить, что в некоторых регионах уровень доверия коррелирует с уровнем экономического развития. В основном это характерно для регионов с наиболее высоким уровнем доверия и ВВП (Каталония, Андалусия, Валенсия)⁴³. В других регионах отсутствует связь между уровнем доверия и экономическим развитием, что позволяет сделать вывод об отсутствии высокой корреляции. Очевидно, что эффект от государственной политики бюджетного

⁴⁰ Prados de la Escosura L, Rosés J, Villarroya I. Economic Reforms and Growth in Franco's Spain. *Revista de Historia Económica. Journal of Iberian and Latin American Economic History (New Series)*, 2018.

⁴¹ Cuadrado-Roura J. Regional policy, economic growth, and convergence: lessons from the Spanish case. Heidelberg: Springer, 2010, P. 311.

⁴² Ros M, Cano JI, Huici C. Language, and Intergroup Perception in Spain. *Journal of Language and Social Psychology*, 1987, №. 6(3-4), P. 243-259.

⁴³ Matallana M, Riquelme-Perea P, Lopez-Martinez M. Measurement of quality of life in Spanish regions. *Applied Research in Quality of Life*, 2020, № 17, pp. 1-31.

выравнивания не является значительным, поскольку регионы с достаточно высоким уровнем доверия имеют при этом низкий уровень экономического развития (например, Эстремадура).

Важно отметить, что наиболее определяющим культурным различием является уровень индивидуализма, который имеет прямую связь с уровнем социально-экономического благосостояния. Так, чем выше уровень индивидуализма, тем выше показатель ВВП на душу населения. Высокий уровень индивидуализма наблюдается в Каталонии, Стране Басков и Риохе⁴⁴. Эти автономные сообщества также имеют достаточно высокий уровень благосостояния, значительно превышающий средний показатель по Испании. Это позволяет нам прийти к выводу о частичном подтверждении нашей гипотезы: локальные культурные различия совместно с другими факторами влияют на неравенство экономического развития регионов Испании.

Глухова А.В. (Воронеж, ВГУ)

К ВОПРОСУ О МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВА-ЦИВИЛИЗАЦИИ (ВНУТРИ- И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

В политической науке в последние годы заметную популярность приобрел цивилизационный подход как методология, релевантная новому состоянию мира, которое можно охарактеризовать не столько как «эпоху перемен», сколько как «перемену эпох»⁴⁵. Демократические институты и фундаментальные свободы не только оспариваются, но и трактуются как подчиненные национальным культурам или цивилизационным традициям. В пул цивилизационного подхода входят смежные с ним понятия - идентичность, устойчивость, культурная самобытность, менталитет, традиция и т.д. Последние становятся каркасом для изучения современной социально-политической реальности, отличающейся структурными изменениями мира, культурным многообразием и плюрализмом, повышением значимости традиционных социальных механизмов и этноконфессиональных форм идентичности и понижением значимости политических и гражданских форм солидарности⁴⁶.

Цивилизационный подход активизировался всякий раз, когда мир переживал глубокие социально-политические трансформации. В частности, большинство фундаментальных работ, считающихся классическими в рамках этого подхода, стали ответом на социально-политические и культурные катаклизмы, которые не смогла предотвратить философия Просвещения и созданные на ее основе политические институты и общественно-политические практики.

⁴⁴ Kaasa A, Vadi, M, Varblane, U. European Social Survey as a Source of New Cultural Dimensions Estimates for Regions. *International Journal of Cross-Cultural Management*, 2013, № 13, P. 137-157.

⁴⁵ Пабст А. Цивилизация и либеральная демократия // *Политические исследования*. ПОЛИС. 2021. № 4. С. 26.

⁴⁶ Современная политическая наука: Методология: / отв. ред. О.В.Гаман-Голутвина, А.И.Никитин. – 2-е изд., испр. и доп. М.: Издат-во «Аспект Пресс», 2019. С. 16.